

QARABAĞ ZİYALILARI

Günel Hümətova (Pəniyeva) Saleh

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının
müəllimi, f.ü.f.doktoru - Orcid ID:0000-0002-8916-3484

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964651>

XÜLASƏ. Qədim mədəniyyətə və ədəbi nümunələrə malik olan, mədəniyyət beşiyi sayılan Qarabağ ədəbi mühiti ilə illər boyu Azərbaycan ədəbiyyatına, elminə böyük töhvələr vermişdir. Əgər biz orta əsrlərdən müasir dövrün ədəbi cərəyanların müşahidə etsək şahidi olarıq ki, Qarabağ yazıçı və şairləri Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında yeni cərəyanların yaranmasında mühüm rol oynayıb. Beləki, orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatına nəzər salsaq Qarabağ şairlərinin ərəb- fars dillərində yazdıqları əsərləri ilə Azərbaycan-türk mədəniyyətində, ədəbiyyatında bir sıra faktların ilkinliyinin, ilk başlanğıcının, bünövrəsinin qoyulmasına nail olduqlarını müşahidə etmiş olarıq. VII əsrdə yaşayıb-yaratmış Dəvdək yazılı ədəbiyyatda hələlik elmə məlum olan ilk azərbaycanlı şairdir ki, o da Qarabağlı söz ustasıdır. Ondan sonrakı dövrlərin ədəbiyyatına da nəzər yetirsək Qarabağın yetişdirdiyi sənətkarlara rast gəlmiş olarıq. Elə götürək X əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yazıb yaratmış sənətkarlardan Əbu Bəkir Əhraəd əl-Bərdəi, Məkki ibn Əhməd Bərdəi, Xətib Bağdadi Məhəmməd Əl-Bərdəi, Əhməd ibn əl-Hüseyn Əbu Səid əl Bərdəi, Əbu Əli əl-Bərdəi, Səid ibn əl-Qasim əl Bərdəi, Əbu Səd ibn Yəhya əl-Bərdəi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün İslam dünyasında məşhur alimlərdən və dövrünün filosof şairlərindən olmuşlar. Bu kimi faktları XII-XIII əsrlər üzrə sadalasaq siyahının və ədəbiyyat tarixində yeniliyin artdığının şahidi olarıq. Mücirəddin Beyləqani, Zəld ibn Hüseyn ibn Ömər Beyləqani, XIV-XV əsrlərdə Tuti Abdulla Qarabaği, Qarabağlı Şeyx İbrahim ibn Məhəmməd Şəhabəddin Bərdəi və s. bu kimi sənətkarların adın əsrlər boyu çəkmə bilərik. Məhz Qarabağ ədəbi mühitində Ağdam sənətkarlarının və elm adamlarının xüsusi yeri və ilkinlikləri ilə ədəbiyyatda dərin iz qoymuş əsərləri vardır. İstər qədim dövrlər də, istərsə də müasir ədəbiyyatın inkişafında xüsusi xidmətləri olan Ağdam sənətkarlarından Bayram Bayramovun (1918-1994), Əlfi Qasımovun (1927-1985), Şahmar Əkbərzadənin (1941-2000), Xudu Məmmədovun (1927-1988) və s. bu kimi ədib və elm sahəsində öz özlərinə məxsus iz qoyulması buna bariz nümunədir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz əsərləri ilə xüsusi yer tutan, fəal ictimaiyyətçi, Ağdam rayonunun Şivənd kəndində anadan olmuş, Azərbaycanın xalq yazıçısı, “Tək adam”, “Yarpaqlar”, “Sənsiz”, “Onun gözləri” kimi roman və povestlərin müəllifi Bayram Bayramov, «Ərimizin atəklərində» adlı 1954-cü ildə ilk oçerklər kitabı çap olunmuş, daha sonra isə «Şagird briqadaları», «Odlu ürək», «Dnepr qəhrəmanı», «Ulduz karvanı», «Saçlar ağarsa da» adlı kitabları oxucuların böyük rəğbətində səbəb olmuş Əlfi Qasımovun, görkəmli şair, uzun müddət mətbuatda çalışmış, publisist, “Arız”, “Qızıl qələm” mükafatları laureatı Şahmar Əkbərzadənin lirik, vətənpərvər motivli şeirləri nəyinki Qarabağ ədəbiyyatının, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatında öz sözünü demiş və ədəbi-mədəni mühitdə xüsusi iz salaraq yeni çıxır yatarmışdır.

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, Ağdam ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatına verilmiş ən böyük tövhədir.

Açar sözlər: Qarabağ, ziyalılar. ədəbi-mədəni mühit.

Резюме. Карабах, обладающий древней культурой и литературными образцами и считающийся колыбелью культуры, своей литературной средой на протяжении многих лет вносил большой вклад в азербайджанскую литературу и науку. Если мы проследим литературные течения от Средневековья до современности, то увидим, что писатели и поэты Карабаха сыграли важную роль в создании новых течений в литературе Азербайджана и мира. Таким образом, если мы посмотрим на средневековую

азербайджанскую литературу, то увидим, что карабахские поэты своими произведениями, написанными на арабо-персидских языках, сумели заложить фундамент ряда фактов азербайджано-турецкой культуры и вечности. Давдек, живший и творивший в VII веке, является первым азербайджанским поэтом, известным науке по письменной литературе, а также карабахским мастером слова. Среди художников, которые писали и создавали в 10 веке азербайджанскую литературу. Бардаи, Абу Сад ибн Яхья ал-Бардаи были известными учеными и поэтами-философами своего времени не только в Азербайджане, но и во всем исламском мире. Муджираддин Бейлагани, Залд ибн Гусейн ибн Омар Бейлагани, Тути Абдулла Карабаги в XIV-XV веках, шейх Ибрагим ибн Мухаммад Шахабaddin Бардаи из Карабаха и др. Именно в литературной среде Карабаха особое место и своеобразие занимают произведения агдамских художников и ученых, оставившие глубокий след в литературе. Байрам Байрамов (1918-1994), Альфи Гасымов (1927-1985), один из агдамских художников, имевших особые заслуги в развитии как древней, так и современной литературы.

Summary. Karabakh, which has ancient culture and literary examples and is considered the cradle of culture, has made great contributions to Azerbaijani literature and science for years with its literary environment. If we observe the literary trends from the Middle Ages to the modern era, we will witness that the writers and poets of Karabakh played an important role in the creation of new trends in the literature of Azerbaijan and the world. Thus, if we take a look at the medieval Azerbaijani literature, we can see that Karabakh poets, with their works written in Arabic-Persian languages, managed to lay the foundation of a number of facts in Azerbaijani-Turkish culture and eternity. Davdek, who lived and created in the 7th century, is the first Azerbaijani poet known to science in written literature, who is also a Karabakh master of words. Let's take Abu Bakr Ahraad al-Bardai, Makki ibn Ahmad Bardai, Khatib Baghdadi Muhammad Al-Bardai, Ahmad ibn al-Husayn Abu Said al-Bardai, Abu Ali al-Bardai, Said ibn al-Qasim al-Bardai among the artists who wrote and created in the 10th century Azerbaijani literature. Bardai, Abu Sad ibn Yahya al-Bardai were famous scientists and philosopher poets of their time not only in Azerbaijan, but also in the entire Islamic world. Mujiraddin Beylagani, Zald ibn Huseyn ibn Omar Beylagani, Tuti Abdulla Karabagi in the 14th-15th centuries, Sheikh Ibrahim ibn Muhammad Shahabaddin Bardai from Karabagh, etc. It is in the literary environment of Karabakh that the works of Aghdam artists and scientists have a special place and originality, which left a deep mark on literature. Bayram Bayramov (1918-1994), Alfi Gasimov (1927-1985), one of the Aghdam artists who had special services in the development of both ancient and modern literature.

Qədim mədəniyyətə və ədəbi nümunələrə malik olan, mədəniyyət beşiyi sayılan Qarabağ ədəbi mühiti ilə illər boyu Azərbaycan ədəbiyyatına, elminə böyük töhvələr vermişdir. Əgər biz orta əsrlərdən müasir dövrün ədəbi cərəyanların müşahidə etsək şahidi olarıq ki, Qarabağ yazıçı və şairləri Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında yeni cərəyanların yaranmasında mühüm rol oynayıb. Beləki, orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatına nəzər salsaq Qarabağ şairlərinin ərəb- fars dillərində yazdıqları əsərləri ilə Azərbaycan-türk mədəniyyətində, əbədiyyətində bir sıra faktların ilkinliyinin, ilk başlanğıcının, bünövrəsinin qoyulmasına nail olduqlarını müşahidə etmiş olarıq. VII əsrdə yaşayıb-yaratmış Dəvdək yazılı ədəbiyyatda hələlik elmə məlum olan ilk azərbaycanlı şairdir ki, o da Qarabağlı söz ustasıdır. Ondan sonrakı dövrlərin ədəbiyyatına da nəzər yetirsək Qarabağın yetişdirdiyi sənətkarlara rast gəlmiş olarıq. Elə götürək X əsr

Azərbaycan ədəbiyyatında yazıb yaratmış sənətkarlardan Əbu Bəkir Əhraəd əl-Bərdəi, Məkki ibn Əhməd Bərdəi, Xətib Bağdadi Məhəmməd Əl-Bərdəi, Əhməd ibn əl-Hüseyn Əbu Səid əl Bərdəi, Əbu Əli əl-Bərdəi, Səid ibn əl-Qasim əl Bərdəi, Əbu Səd ibn Yəhya əl-Bərdəi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün İslam dünyasında məşhur alimlərdən və dövrünün filosof şairlərindən olmuşlar. Bu kimi faktları XII-XIII əsrlər üzrə sadalasaq siyahının və ədəbiyyat tarixində yeniliyin artdığının şahidi olarıq. Mücirəddin Beyləqani, Zəld ibn Hüseyn ibn Ömər Beyləqani, XIV-XV əsrlərdə Tuti Abdulla Qarabaği, Qarabağlı Şeyx İbrahim ibn Məhəmməd Şəhabəddin Bərdəi və s. bu kimi sənətkarların adın əsrlər boyu çəkə bilirik. Məhz Qarabağ ədəbi mühitində Ağdam sənətkarlarının və elm adamlarının xüsusi yeri və ilkinlikləri ilə ədəbiyyatda dərin iz qoymuş əsərləri vardır. İstər qədim dövrlər də, istərsə də müasir ədəbiyyatın inkişafında xüsusi xidmətləri olan Ağdam sənətkarlarından Bayram Bayramovun (1918-1994), Əlfi Qasimovun (1927-1985), Şahmar Əkbərzadənin (1941-2000), **Xudu Məmmədovun (1927-1988) və s. bu kimi ədib və elm sahəsində özlərinə məxsus izi qoyulması buna bariz nümunədir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz əsərləri ilə xüsusi yer tutan, fəal ictimaiyyətçi, Ağdam rayonunun Şivənd kəndində anadan olmuş, Azərbaycanın xalq yazıçısı, “Tək adam”, “Yarpaqlar”, “Sənsiz”, “Onun gözləri” kimi roman və povestlərin müəllifi Bayram Bayramovu, “Ərimizin ətəklərində” adlı 1954-cü ildə ilk oçerklər kitabı çap olunmuş, daha sonra isə “Şagird briqadaları”, “Odlu ürək”, “Dnepr qəhrəmanı”, “Ulduz karvanı”, “Saçlar ağarsa da” adlı kitabları oxucuların böyük rəğbətinə səbəb olmuş Əlfi Qasimovun, görkəmli şair, uzun müddət mətbuatda çalışmış, publisist, “Araz”, “Qızıl qələm” mükafatları laureatı Şahmar Əkbərzadənin lirik, vətənpərvər motivli şeirləri nəyinki Qarabağ ədəbiyyatının, eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatında öz sözünü demiş və ədəbi-mədəni mühitdə xüsusi iz salaraq yeni çığır yatarmışdır.**

Azərbaycan yazıçılar birliyinin üzvü, yazıçı, publisist, tərcüməçi kimi Ağdam ədəbi mühitində öz əsərləri ilə xüsusi yer tutan Əlfi Qasimov 5 yanvar 1927-ci ildə Ağdam rayonu Poladlı kəndində anadan olmuşdur. Əlfi Qasimov ilk təhsilini yeddi illik Şelli-Qaradağlı tamorta məktəbində aldıqdan sonra Ağdam Pedaqoji texnikomunda təhsilini davam etdirmişdir. Yazıçı 1942-1944-cü illərdə təyinat ilə Ağcabədi rayonu Xocavənd və Boyat kənd orta məktəbinə gəlmiş və burada 2 il müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Təhsilini davam etdirmək arzusu və ən əsası da uşaqlıqdan arzuladığı peşənin mütəxəssisi olmaq istəyi ilə 1944-1946-cı illərdə Ağdamda yeni açılmış iki illik Müəllimlər İnstitutuna daxil olub oranı bitirmişdir. Yazıçı Əlfi Qasimov ədəbi yaradıcılığa ilk dəfə 1945-ci ildə Ağdamda Müəllimlər İnstitutunda oxuyarkən başlamış və onun "Xalq arzusu" adlı ilk şeiri Ağdamda çıxan "Lenin yolu" qəzetində dərc edilmişdir. Publisistin şeirləri universitetdə oxuduğu illərdə də respublikanın müxtəlif qəzet və jurnallarında dərc edilmişdir. Məhz burdan doğan qəzet və jurnal sevgisi, eyni zamanda müəllimlik fəaliyyətində jurnalist olmaq həvəsi və yazdığı cizmaqaralarını qəzet, jurnal həyatı ilə birləşdirmək istəyi Əlfi Qasimovu 1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinə daxil olmağa vadar etdi. 1951-cü ildə həmin fakültəni bitirən Əlfi Qasimov artıq əmək fəaliyyətini də orta məktəbdə deyil də bir publisist, yazıçı, tərcüməçi kimi davam etdirmək sevdası ilə 1951- 1958-ci illərdə "Azərbaycan müəllimi" qəzetində xüsusi müxbir, şöbə müdiri və redaktor müavini vəzifələrində işləməyə başlamışdır. Yazıçı burda işləyərək yaradıcılıq fəaliyyəti ilə də məşqul olmuş və 1954-cü ildə "Ərimizin ətəklərində" adlı ilk oçerklər kitabın nəşr etdirmişdir. Sonra isə çoxsaylı oçerk, hekayə, povest və roman kitabları, həmçinin tərcümələri və tərtib etdiyi digər kitabları çap etdirmişdir. Yazıçının əsərləri rus, qırğız, türkmən və tacik dillərinə tərcümə edilmişdir. Məhz yazıçılıq fəaliyyətinin -ci ildən Azərbaycan Yazıçılar

Birliyinin üzvü olduğundan sonra daha da inkişaf etdirmişdir. Beləki, yazıçının "Əriməzin ətlərində" (oçerklər). Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1954. 39[1]s., "Şagird briqadalar" (oçerklər). Bakı, Azərnəşr, 1960. 69[3]s., "Odlu ürəklər" (oçerklər). Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1962. 35[1]s. "Dostluq və qardaşlıq dünyası" Bakı, Azərnəşr, 1963. 38[2]s. "Adilənin taleyi" (roman). Bakı, Azərnəşr, 1964. 227[1]s. "Dnepr qəhrəmanı" (qəhrəmanlar haqqında oçerklər). Bakı, Azərtədrisnəşr, 1964. 91[1]s. "Ulduz karvanı" (oçerklər). Bakı, Gənclik, 1967. 192[4]s. Məni qınamayın" (povestlər və hekayələr). Bakı, Gənclik, 1968. 290[2]s. "Saçlar ağarsa da" (pedaqoji oçerklər). Bakı, Maarif, 1969. 156, [4] s. "Qızburunda tək məzar" (sənədli povest). Bakı, Gənclik, 1970. 192, [4] s. "Vətən çağıranda" (sənədli hekayələr). Bakı, Azərnəşr, 1975. 225[3]s. "Könül sevən..." (roman-povest). Bakı, Gənclik, 1977. 389[3]s. "Qağayı fəryadı" (povest və hekayələr). Bakı, "Yazıçı", 1979. 279[5]s. "İnsan qaranquş deyil" (povestlər və hekayələr). Bakı, Gənclik, 1981. 962[2]s. "Toy gecəsi" (romanlar) Bakı, Yazıçı, 1985. 382[2]s. "Bəhyəddin Mirzəyev" [Mətn]. Bakı, Azərnəşr, 1985. 30[2]s kimi kitabları nəşr edilmişdir. Yazıçı yazdığı hər bir bədii nümunələrdə öz dövrünün sosial-ictimai həyatın əks etdirmiş və həyati problemlərə toxunmuşdur. Yazıçılıq həyatına Azərbaycan ədəbi nəsrinin yeni mərhələsində atılan yazıçı yeni nəsrin yeni nəslinin irəli sürdüyü problemləri öz romanlarında əks etdirməyə çalışmışdır. Yazıçı da konfliktizlik nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərindən yan keçməyə çalışaraq yeni nəslin irəli sürdüyü ideya-strukturuna uyğun hərəkət etməyə çalışmışdır. Daha sonra Əlfə Qasimov [1958-1966](#)-cı illərdə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində məsul katib, [1966-1983](#)-cü illərdə [Azərbaycan SSR](#) Dövlət Poliqrafiya, Nəşriyyat və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsində nəşriyyatlar idarəsinin rəisi, baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır. Məhz bu illər ərzində artıq yazıçı tərcümə həyatına ataraq əsərlərin doğma dilinə tərcüməsi ilə məşğul olmağa başlayır. "Böyük Leninə Azəri yazıçılarının hekayələri" /tərt. ed. Ə. Qasimov. Bakı, Azərnəşr, 1969. 123[1]s. adlı ilk tərcüməsi ilə artıq tərcümə sahəsində də özünü sınaq uğur əldə etmişdir. Ard-arda "Bəşərin vicdanı, eşqi, ürəyi..." Şeirlər /tərt. ed. Ə. Qasimov, red. E. Borçalı. Bakı, Azərnəşr, 1970. 183[1]s. "Səadətün ünvanı" /tərt. ed. Ə. S. Qasimov. Bakı, Yazıçı, 1979. 211[5]s. Qaydar, Arkadi Petroviç. "Uzaq ellər" /tərc. ed. Ə. Qasimov. Ə. Babayeva. Bakı, Gənclik, 1980. 289[4]s. "Bolqar hekayələri." Satira və yumor /tərc. ed. Ə. Qasimov. Bakı, Azərnəşr, 1985. 213[3]s. kimi tərcümə kitablarını nəşr etdirir. Və əmək fəaliyyətini yazıçı [1983](#)-cü ilin fevralından ömrünün axırınadək [Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında](#) bədii ədəbiyyat redaksiyasının müdiri vəzifəsində davam etdirib. Həmçinin yazıçı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında "Kitablar aləmi" verilişinin aparıcısı kimi də özünü sınaqıb.

Müasir Azərbaycan ədəbi mühitinin nümayəndələrindən olan şair, publisist, jurnalist Şahmar Əkbər oğlu Əkbərzadə 1941-ci il 28 dekabrda Azərbaycan Respublikası Ağdam rayonunun Çəmənli kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuş və 1958-ci ildə Mahrızlı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra həmin il Şuşa Pedaqoji Texnikumuna daxil olmuşdur. Şair 1960-cı ildə həmin texnikumu bitirmiş və elə həmin il M.F.Axundov adına Dillər İnstitutunun Rus dili və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil olmuşdur. Şahmar Əkbər 1960-cı ildə Rus dili müəllimi ixtisasını bitirərək [Çəmənli](#) kənd orta məktəbində bir neçə il müəllim işlədikdən sonra 1968-ci ildə [Bakı](#) şəhərinə köçərək "[Azərbaycan gəncləri](#)" qəzetində jurnalist kimi fəaliyyətə başlamışdır. Məhz həmin ildə jurnalistik fəaliyyətinə başlamışdır. Şair sonralar həmin qəzetdə şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Eyni zamanda həm şairlik, həm də jurnalistlik edən ədib "[Kommunist](#)" qəzetində də müxbir və şöbə müdiri vəzifələrində də çalışmışdır. Neçə illik qəzet təcrübəsi olan ədib özünün 1990-cı ildə "[Mədəniyyət](#)" qəzetini təsis etmiş və ömrünün sonunadək qəzetin baş redaktoru olaraq çalışmışdır. Bütün bu qəzet və elmi fəaliyyəti publisisti şair etmişdir. Eyni

zamanda Qarabağ hadisələri də şairin həyat yaradıcılığından yan keçməmiş daxili hisslərini, duyduğu vətən həsrətini kəlimələrə köçürmüşdür. Şairin "Qarabağsız Qarabağlı", "Dayanın!", "Özün özgənini", "Qrimləyir", "Yollar", "Təzə nağara", "Allah amandır!", "Hanı", "Laçın Şahverdi dədəyə", "Üşüdü", "Kirpiyimi qədəminə sərım qoy!", "Bilməyim", "Bitməsin", "Ayrırar bu dünya ən vaxtsa bizi", "Əlvida", "Səni", "Dağdağan", "Tüstümüz", "Eşmə", "Bu sənsən?", "Tikan, gəl öpüşək", "Salam de", "Dayanın", "Əlvida", "Mərkəzi poçtxana", "Göyərər", "48 ölçülü qadın paltarı", "Anam Azərbaycana", "Laçın dağlarına məktub" adlı şeirlərinin müəllifidir. Hər bir şeirində həzin hüçür və vətən sevgisi duyulur. Şairin demək olar ki qələmə aldığı şeirlərin hər birində vətən motivi öz əksini tapmışdır.

Şairin yaradıcılığı “İspaniyanın populyar “Trabalibros” ədəbiyyat portalı Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə” layihəsi çərçivəsində tanınmış Azərbaycan şairi Şahmar Əkbərzadənin ispan dilinə tərcümə edilmiş “Ayrırar bu dünya bizi nə vaxtsa”, “Özün özgənini” şeirlərinin yayımına başlayıb.

Şairin yaradıcılığı haqqında məlumatla təqdim olunan şeirlərin ispan dilinə tərcümə müəllifi – Mərkəzin ispan dili mütəxəssisi Aysel Əliyeva, bədii redaktoru – İspaniyanın filoloq alimi Eva Kontrerasdır.

Qeyd edək ki, geniş oxucu kütləsi tərəfindən izlənilən “Trabalibros” portalı mütəmadi olaraq səhifələrində Xuan Rulfo, Tomas Mann, Vladimir Nabokov, Volfqanq Höte, Migel Delibes, Federiko Qarsia Lorca kimi korifey yazıçı və şairlərin yaradıcılığını işıqlandırır.”[1]

Nəyin ki, Ağdam ədəbi mühitində öz şeirləri ilə iz qoymuş həmçinin dünya ədəbi mühitində Azərbaycan ədəbiyyatını tanıتماğa az da olsa nail olmuş şairin adını daşıyan "[Şahmar Ədəbi Məclisi](#)" (ŞƏM)[10 fevral 2014](#)-cü ildə təsis olunmuş və ölümündən sonra "Xarı Bülbül Nəğmələri" kitabı çap olunmuşdur.

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, Ağdam ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatına verilmiş ən böyük tövhədir.

REFERENCES

1. Şahmar Əkbərzadənin şeirləri İspaniya ədəbiyyat portalında
1. 05 Dekabr 2022
2. <https://aztc.gov.az/az/posts/id:1418>